

Kalibrasi Peralatan Gelas Volumetrik: Pengujian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpastian

M. Alauhdin,^{a*} Ida I. Kristanti^b

Peralatan gelas volumetrik di laboratorium harus dapat menghasilkan pengukuran volum yang tepat. Untuk itu, kalibrasi peralatan gelas volumetrik mutlak diperlukan khususnya untuk pengukuran volum dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi. Artikel ini membahas kalibrasi peralatan gelas volumetrik, yaitu buret, labu ukur, dan pipet seukuran dengan metode gravimetri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian hasil pengukuran dengan metode ini juga dibahas, diantaranya penimbangan, kondisi ambien, temperatur air, pembacaan meniskus, evaporasi, dan keterulangan.

Pendahuluan

Perhitungan volume merupakan hal yang penting di laboratorium kimia, kesalahan dalam pengukuran volume dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak akurat dan memunculkan kesalahan pada hasil akhir. Kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan mutlak diperlukan untuk mengurangi dan mengidentifikasi kesalahan yang dapat muncul. Sistem penjaminan mutu juga memerlukan peralatan yang terkalibrasi dan tersertifikasi, khususnya untuk pengukuran-pengukuran dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi (Lorafice, 2009). Salah satunya adalah peralatan gelas volumetrik, yaitu peralatan gelas yang digunakan untuk mengukur volume suatu cairan secara teliti.

Berdasarkan fungsinya, peralatan gelas volumetrik dibagi menjadi dua yaitu yang berfungsi untuk memuat/mewadahi (*to contain*) dan yang digunakan untuk memindahkan (*to deliver*). Labu ukur adalah contoh peralatan gelas untuk memuat, sedangkan buret dan pipet volume atau pipet seukuran adalah contoh peralatan gelas yang berfungsi untuk memindahkan. Kalibrasi peralatan gelas ini sangat diperlukan untuk menghitung volume yang pasti yang dimuat atau dipindahkan dengan peralatan tersebut. Peralatan gelas volumetrik dibagi menjadi dua tingkat akurasi yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Secara umum tingkat toleransi gelas kelas B adalah dua kali dari toleransi yang dimiliki kelas A (ASTM, 1999, Kadis, 2004).

Kalibrasi peralatan gelas merupakan penentuan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi peralatan tersebut sampai pada tanda batasnya (*containment volume*) atau volume air yang dapat dikeluarkan/ dipindahkan (*delivery volume*) dari peralatan tersebut pada kondisi yang spesifik setelah diisi (Lembeck, 1974).

Evaluasi terhadap ketidakpastian perhitungan juga diperlukan pada analisis kimia, termasuk pada kalibrasi suatu peralatan analisis. Ketidakpastian ini harus dituliskan pada hasil akhir suatu perhitungan untuk memberikan kepercayaan terhadap hasil perhitungan suatu analisis.

Artikel ini menyajikan metode kalibrasi peralatan gelas volumetrik secara gravimetri yang merupakan salah satu metode standar kalibrasi peralatan volumetri. Kalibrasi secara gravimetri dilakukan dengan menghitung massa air yang dapat dimuat atau dipindahkan dan mengkonversinya menjadi volume sebenarnya pada temperatur standar 20 °C dengan menggunakan persamaan dan data-data yang sesuai.

Metode Penelitian

Peralatan gelas volumetrik yang dikalibrasi adalah buret 50 mL kelas A (Pyrex), labu ukur 20 mL kelas A (Iwaki Pyrex), dan pipet seukuran 10 mL kelas B. Kalibrasi dilakukan dengan metode gravimetri yang merupakan metode standar yang digunakan oleh National Metrology Institutes (NMI's, Eropa) dan oleh laboratorium-laboratorium terakreditasi untuk kalibrasi peralatan gelas (Lorafice, 2009, Euramet, 2012). Pada metode ini massa air yang dimuat (labu ukur) atau dipindahkan (buret dan pipet) dari peralatan gelas ditimbang (m). Selanjutnya, massa air yang diperoleh dikonversi menjadi volume dengan mempertimbangkan temperatur dan kerapatan air pada kondisi pengukuran ($\rho_w(t)$). Konversi massa air menjadi volume yang dimuat atau dipindahkan ($V(t)$) untuk masing-masing perhitungan pada temperatur tertentu mengikuti persamaan 1.

$$V(t) = \frac{m}{\rho_w(t)} \quad (1)$$

Volume terukur kemudian dikonversi menjadi volume pada temperature acuan yaitu 20 °C (tertera pada gelas) dengan persamaan 2.

$$V_{20} = V(t)x(1 - \gamma(20 - t)) \quad (2)$$

γ adalah koefisien termal dari ekspansi volume bahan gelas, untuk gelas borosilikat adalah $1,0 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ (kelas A) atau $1,5 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ (kelas B). (ASTM, 2001)

^aJurusan Kimia, FMIPA Universitas Negeri Semarang Gedung D6 Kampus Sekaran Gunungpati Telp. 024-8508112 Semarang 50229

^bLaboratorium Kimia Analitik FMIPA Universitas Negeri Semarang Gedung D8 Kampus Sekaran Gunungpati Telp. 024-8508112 Semarang 50229

*m.alauhdin@mail.unnes.ac.id

Data diperoleh melalui tiga kali pengukuran untuk labu ukur dan pipet seukuran, serta dua kali untuk buret.

Hasil dan Pembahasan

Kalibrasi

Peralatan gelas yang dikalibrasi pertama adalah buret. Buret merupakan tabung gelas berskala yang presisi dan memungkinkan untuk menghitung volume cairan yang dialirkan melalui kran pada ujungnya. Buret yang dikalibrasi adalah buret kelas A dengan volume 50 mL yang memiliki ketelitian tertinggi (ASTM, 2001, Harris, 1999). Buret ini memiliki skala terkecil 0,1 mL dengan toleransi $\pm 0,05$ mL (ASTM, 1999). Hasil kalibrasi buret menunjukkan volume 49,68 mL dengan nilai koreksi rata-rata 0,05 mL. Nilai toleransi ini diperoleh dari pengukuran setiap 10 mL volume yang dipindahkan (Gambar 1). Kurva pada Gambar 1 juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai koreksi untuk volume tertentu yang dipindahkan dari buret yang sama.

Gambar 1. Hubungan volume yang dipindahkan dengan nilai koreksi pada penggunaan buret 50 mL kelas A

Selain buret, peralatan gelas lain yang berfungsi memindahkan adalah pipet. Pipet digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume tertentu. Pipet yang dikalibrasi adalah pipet seukuran (*one-marked pipette*) kelas B dengan volume 10 mL. Pipet ini berlabel '*ex 27.5 °C*', artinya pipet ini dapat digunakan untuk memindahkan cairan sebanyak 10 mL dengan tepat pada temperatur 27,5 °C. Pipet ini memiliki toleransi volume $\pm 0,04$ mL. Hasil kalibrasi diperoleh volume aquades yang dipindahkan oleh pipet adalah 9,99 mL dengan volume koreksi rata-rata 0,01 mL.

Peralatan gelas untuk memuat yang dikalibrasi adalah labu ukur. Labu ukur dikalibrasi untuk memuat suatu cairan dengan volume tertentu dan pada temperatur tertentu ketika dasar meniskus tepat di tengah tanda pada leher labu tersebut. Temperatur acuan biasanya 20 °C yang tertera pada labu '*in 20 °C*' atau '*TC 20 °C (to contain at 20 °C)*'. Label ini artinya labu dimaksud memiliki volume sesuai dengan labelnya apabila digunakan untuk memuat suatu cairan pada temperatur 20 °C. Temperatur yang tertentu ini terkait dengan cairan yang dimuat ataupun bahan gelas yang dapat memuai oleh panas. Pada kalibrasi terhadap labu ukur 20 mL

kelas A (Iwaki Pyrex) diperoleh volume 19,90 mL dengan volume koreksi rata-rata 0,10 mL.

Secara umum hasil kalibrasi terhadap ketiga peralatan gelas menunjukkan hasil yang masih baik. Volume terukur dan volume koreksi masih sesuai dengan spesifikasi standar masing-masing di kelasnya.

Ketidakpastian

Perhitungan volume pada peralatan gelas volumetric merupakan perhitungan secara langsung karena proses perhitungan dilakukan dengan membaca skala pada peralatan dimaksud secara langsung tanpa alat bantu lain. Meskipun demikian, kesalahan tetap dapat muncul selama proses pengukuran. Berikut ini adalah beberapa sumber yang dapat menimbulkan ketidakpastian pada kalibrasi peralatan gelas volumetric khususnya buret, labu ukur, dan pipet seukuran.

1. Penimbangan

Penimbangan ini meliputi penimbangan peralatan gelas yang dikalibrasi dan aquades yang digunakan selama kalibrasi. Meskipun penimbangan dilakukan dengan neraca analitik yang terkalibrasi dengan resolusi 0,1 mg, ketidakpastian dari faktor penimbangan dapat terjadi. Ketidakpastian akibat penimbangan ini dapat ditimbulkan oleh resolusi neraca yang digunakan, keterulangan, dan linearitas (Lorafice, 2009).

2. Temperatur air/ aquades

Temperatur aquades memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ketidakpastian (De Groot, 2018). Temperatur ini akan berpengaruh terhadap nilai kerapatan air yang akan digunakan pada konversi massa menjadi volume.

3. Kondisi lingkungan (ambien)

Ketidakpastian dari faktor kondisi ambien ini meliputi temperatur, tekanan, dan kelembaban udara. Faktor-faktor ini mempengaruhi laju evaporasi air/ aquades yang digunakan untuk kalibrasi sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap massa air yang ditimbang.

4. Koefisien ekspansi termal material gelas

Koefisien ekspansi termal tergantung pada bahan peralatan gelas yang dikalibrasi. Data koefisien ini dapat diperoleh dari literatur atau dari produsennya.

5. Pembacaan meniscus

Ketidakpastian akibat pembacaan meniscus ini sangat tergantung dari keterampilan individual dan berpengaruh secara langsung terhadap standar deviasi eksperimental.

6. Evaporasi

Penimbangan peralatan gelas yang telah berisi aquades harus dilakukan sesegera mungkin setelah meniscus diatur secara tepat untuk menghindari kesalahan akibat evaporasi. Pemindahan aquades dari buret atau pipet ke dalam gelas timbang juga dapat meningkatkan ketidakpastian akibat evaporasi ini. Evaporasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi ambien.

7. Keterulangan

Pengulangan perhitungan adalah komponen penting lain dari ketidakpastian pengukuran. Keterulangan ini dihitung dari standar deviasi yang selanjutnya dapat dibandingkan dengan spesifikasi yang tertera pada alat. Keterampilan individual juga berpengaruh terhadap faktor ini.

Itulah beberapa sumber ketidakpastian pada kalibrasi peralatan gelas volumetric yang dapat diidentifikasi selama proses kalibrasi. Kadis (2004) merangkum secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pada pengukuran volume dengan peralatan gelas volumetric dalam diagram fishbone (Gambar 2). Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi empat cabang, yaitu (1) prosedur, (2) kalibrasi, (3) temperature, dan (4) sifat-sifat fisik cairan. Masing-masing cabang ini memiliki faktor turunan yang berperan pada ketidakpastian perhitungan.

Gambar 2. Diagram fishbone faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran volume dengan peralatan gelas volumetric (Kadis, 2004)

Simpulan

Perhitungan yang dapat ditelusur adalah salah satu faktor penting dalam penyajian hasil analisis kimia. Ketertelusuran ini dapat diperoleh apabila peralatan yang digunakan dalam analisis terkalibrasi. Peralatan gelas volumetric dapat dikalibrasi secara gravimetri, yaitu dengan mengukur massa air yang dimuat atau dipindahkan oleh peralatan gelas tersebut. Hasil kalibrasi terhadap peralatan gelas volumetric; buret, pipet seukuran, dan labu ukur; menunjukkan hasil yang masih baik. Volume terukur dan volume koreksi masih sesuai dengan spesifikasi standar masing-masing alat di kelasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian hasil pengukuran dapat diidentifikasi diantaranya penimbangan, kondisi ambien, temperature air, pembacaan meniskus, evaporasi, dan keterulangan.

Daftar Pustaka

ASTM E 542 (2001) *Standard Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus*, ASTM International.

ASTM E 694 (1999) *Standard Specification for Laboratory Glass Volumetric Apparatus*, ASTM International.

De Groot, M., (2018) *Calibrating a Micropipete*, *Cal Lab: The International Journal of Metrology*, Jan-Feb-Mar.

EURAMET Calibration Guide cg-19 Version 2.1 (2012) *Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration*.

Harris, D. C. (1999) *Quantitative Chemical Analysis*, edisi ke-5. W. H. Freeman and Company: New York.

Kadis, R. (2004) Evaluation of measurement uncertainty in volumetric operations: the tolerance-based approach and the actual performance-based approach. *Talanta* 64, 167–173

Lembeck, J. (1974) *The Calibration of Small Volumetric Laboratory Glassware (NBSIR 74-461)*, National Bureau of Standards, Washington, DC.

Lorafice, S. (2009). Traceability and uncertainty analysis in volume measurements. *Measurement* 42, 1510–1515